

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	66
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Исаев Умид Исмаилович
Исхакова Зухра Шарифкуловна
Бузрукзода Жавохирхон Даврон
Самарқанд Давлат
тиббиёт университети

ТРАНСГИНГИВАЛ ЗОНДЛАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519785>

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотнинг мақсади тиш чиқариш жараёнида алвеоляр жараёни сақлаб қолиш учун тиш фрагментидан фойдаланиш усулининг самарадорлигини ўрганишдир. Адабиётларни ўрганиш ва замонавий клиник тадқиқотлар тахлили асосида усул самарадорлигининг асосий жиҳатлари аниқланди. Тадқиқотнинг асосий йўналишлари алвеоляр жараёнинг структуравий барқарорлигини тахлил қилиш, функционал натижалар ва ушбу усулдан фойдалангандан кейин узок муддатли оқибатларни баҳолаш еди.

Калит сўзлар. Трансгингивал зондлаш, милк, атрофия, тиш катаги, милк қалинлиги.

Исаев Умид Исмаилович
Исхакова Зухра Шарифкуловна
Бузрукзода Жавохирхон Даврон
Самарқандский государственный
медицинский университет

ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТОЛЩИНЫ ДЕСНЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА МЕТОДОМ ТРАНСГИНГИВАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования является изучение эффективности использования фрагмента зуба для сохранения альвеолярного отростка при удалении зуба. На основе обзора литературы и анализа современных клинических исследований выявлены основные аспекты эффективности метода. Основными направлениями исследований были анализ структурной стабильности альвеолярного отростка, оценка функциональных результатов и оценка отдаленных последствий после применения данного метода.

Ключевые слова. Трансгингивальное зондирование, десны, атрофия, дентин, толщина десны.

Isaev Umid Ismailovich
Iskhakova Zuhra Sharifkulovna
Buzrukzoda Javokhirkhon Davron
Samarkand State
Medical University

DETERMINATION OF CHANGES IN GUM THICKNESS AFTER TOOTH EXTRACTION BY TRANSGINGIVAL PROBING

ANNOTATION

The purpose of this study is to study the effectiveness of the method of using a tooth fragment to preserve the alveolar process during tooth extraction. Based on a review of the literature and analysis of modern clinical studies, the main aspects of the effectiveness of the method were identified. The main directions of the study were to analyze the structural stability of the alveolar process, functional results and assessment of long-term consequences after using this method.

Keywords. Transgingival probing, gum, atrophy, dentition, gum thickness.

Кириш. Кўпинча, олиб ташланган тишлар соҳасидаги атрофия туфайли жағ суяги ҳажмининг етарли емаслиги суяк ичи имплантациясини амалга оширишга имкон бермайди. Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, камида 30% ҳолларда тиш имплантларини ўрнатишдан олдин алвеоляр суяк ҳажмининг етишмаслигини бартараф этиш учун жарроҳлик аралашувлар талаб қилинади [1]. Кулаков А. А. ва бошқаларнинг маълумотларига кўра тишларнинг қисман ва тўлиқ иккиламчи йўқлиги ва жағнинг алвеоляр суяги атрофиясига эга беморлар сони ортопедик ёрдамга мурожаат қилган барча беморларнинг 69-70 фоизини ташкил қилади. Тиш имплантациясининг узок муддатли муваффақиятини кафолатлаш учун етарли миқдордаги суяк тўқимаси зарур [2]. Сурункали одонтоген инфекция ўчоқлари, тишларни олиб ташлаш, периодонтал касаллик, синиш оқибатлари, неоплазмаларни олиб ташлаш, остеопороз, ирсий касалликлар ва бошқалар каби бир қатор омиллар маҳаллий ёки умумий суяк нуқсонларини ҳосил қилиши мумкин. Шунингдек, алвеоляр суякнинг йўқолиши тиш чиқариш операциясидан кейин бўлиши мумкин, бу даврда тешик деворлари қисман ёки тўлиқ йўқ қилинади [3].

Алвеоляр суякнинг резорбцияси прогрессив ва қайтарилмас бўлиб, функционал, эстетик муаммоларни келтириб чиқаради ва бу соҳада протезлашни қийинлаштиради. Тишларнинг йўқолиши алвеоляр суякнинг кенглиги ва баландлиги атрофиясига олиб келади, бу функционал ва эстетик муаммоларни келтириб чиқаради [4,8].

Мамлакатимизда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдамни, жумладан стоматологик хизмат сифатини тубдан яхшилаш, жаҳон андозалари талабларига етказиш борасида кенг қамровли дастурий ва мақсадли тадбирлар амалга оширилмоқда [5,14]. Таъкидлаш керакки, соғлиқни сақлаш тизимида мақсадли тадбирлар ўтказилишига қарамай, бугунги кунга келиб, жумладан жарроҳлик стоматологиясида ҳам ўз йечимини кутаётган қатор вазифалар мавжуд. Бу борада «...тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини ошириш, шунингдек, тиббий стандартлаштириш тизимини шакллантириш, ташхис қўйиш ва даволашнинг юқори технологик усулларини жорий этиш...» каби вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалар ўз навбатида қисман адентияси бўлган беморларда даволаш ва реабилитация самарадорлигини ошириш, ихтисослаштирилган ёрдамни ташкил этишнинг самарали ишлайдиган тизимини яратиш каби устувор йўналишларни белгилайди [7,12,18].

Тиш олингандан сўнг жағ алвеоляр ўсиғининг резорбцияси ва деформацияси жараёнлари имплантация қилиш ухун тайёргарлик босқичида таянч суякни реконструкция қилишни талаб қилади. [1] Тиш олингандан кейин алвеоляр суякнинг резорбция жараёнлари суякка функционал юкнинг пасайишининг муқаррар натижаси сифатида тўлиқ тушунилмаган. Ушбу муаммо суяк ичидаги тиш имплантациясини клиник амалиётга жорий этиш билан алоҳида аҳамият касб етди, бу тиш нуқсонлари бўлган беморларни стоматологик реабилитация қилишнинг кенг қўлланиладиган усулига айланди. [2] Тахмин қилинган имплантация жойида суяк ҳажминини ошириш учун улар суяк пластикасининг турли усулларига мурожаат қилишади. Шу билан бирга, аксарият муаллифларнинг фикрига кўра, тиш олингандан сўнг дарҳол қаттиқ ва юмшоқ тўқималар ҳажминини сақлаб қолиш процедуралари имплантацияга тайёргарлик босқичида алвеоляр ўсиқни ҳажминини ошириш

учун қимматроқ, кўп вақт талаб қиладиган ва шикаст етказадиган аралашувларга бўлган еҳтиёжни камайтириши ёки бутунлай йўқ қилиши мумкин. [2] Тиш қаторини тиклашда кўп йиллик клиник кузатувлар икки босқичли техникадан олдин бир қатор афзалликларга эга бўлган тўғридан-тўғри имплантацияни афзал кўрганлигини кўрсатади. [3] Қисман ва тўлиқ адентия енг кенг тарқалган касалликлардан биридир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, қисман адентия дунёнинг турли минтақаларида аҳолининг 75 фоизига ва тўлиқ 15 фоизига таъсир қилади (2011). Адентия беморларнинг ҳаёт сифатига бевосита таъсир қилади. Ҳатто битта тишнинг йўқолиши чайнаш самарадорлигининг пасайишига олиб келади, бу гуруҳга боғлиқлигига қараб 1 дан 6% гача, бу кейинчалик овқат ҳазм қилиш жараёнларига ва танага зарур озик моддаларни истеъмол қилишга таъсир қилади, шунингдек кўпинча ошқозон-ичак тракти касалликларининг ривожланишига сабаб бўлади. Тиш нуқсонлари, шунингдек, окклюзиянинг бузилишига олиб келиши мумкин, кейинчалик темпоромандибуляр бўғимнинг яллиғланиш-дистрофик касалликлари ривожланади. [4] Имплантология стоматологияда жарроҳликдан кейинги енг қадимги фан бўлишига қарамай ("еходонтия" – тишларни олиб ташлаш), унинг фаол ривожланиши Бранемаркнинг экспериментал ишларидан бошланди [5]. 10 йил давомида ўтказилган ит тадқиқотлари титаннинг қаттиқ ва юмшоқ тўқималарда яллиғланиш белгиларисиз интеграциясини аниқ кўрсатди ва исботлади. "Остеоинтеграция" атамаси Бранемарк (1995) томонидан "тирик тўқималарнинг имплант юзаси билан бевосита алоқаси" деб таърифланган.

Тиш олиб ташланганидан кейин тиш катаги турлари мезонлари

2005 йилда Н. Сапланис ва бошқ. [24-35] ЕДС 1-4 (Екстрастион Дефест Соундинг) тиш олиб ташланганидан кейин тиш катаklarининг оддий таснифи таклиф қилинган. Таснифлаш асосан тишларнинг олдинги, эстетик жиҳатдан аҳамиятли гуруҳи учун яратилган.

Е08 - 1-соғлом беморда милкнинг қалин биотиби бўлган бузилмаган битта илдизли катак. Ушбу турдаги нуқсон билан ортопедик жиҳатдан идеал ҳолатда дарҳол имплантация қилиш мумкин. Вестибуляр суякни иложи борича сақлаб қолиш билан атравматик олиб ташлаш зарур шартдир.

ЕЕ8 - 2-суякнинг гингивал четидан 2 мм гача йўқолиши, ингичка вестибуляр пластинка. Максимал 1 суяк девори шикастланган. Тешикни суякопластик материал билан мембрана изоляцияси ва икки босқичли имплантация билан тўлдириш билан атравматик олиб ташлаш тавсия етилади.

ЕОБ-3-турли омиллар устун бўлган енг муҳим гуруҳнинг тешиклари. 5 мм гача бўлган суяк ва бириктирилган тиш гўштининг шикастланиши, 1-2 шикастланган суяк деворлари қайд етилган. Ушбу турдаги нуқсонлар ҳажми сақлаш техникасидан фойдаланишни ўз ичига олади. Тешикни олиб ташланганидан кейин мембрана изоляцияси билан остеопластик материал билан тўлдириш, бир босқичли катталаштириш билан икки босқичли имплантация қилиш тавсия етилади.

Е08-4-баландлиги каби 5 мм дан ортиқ юмшоқ ва қаттиқ тўқималарни йўқотадиган тешиклар, шундай қилиб, кенглиги бўйича, масалан, сурункали периодонтит туфайли олиб ташланган молар тешиги. Ушбу турдаги нуқсон билан даволаш 3 босқичда амалга оширилади. Тишни олиб

ташлаш, кейин бир ойдан кейин юмшоқ тўқималар ҳажмини ошириш, суяк тўқимасини автокост чиллари ёрдамида йўналтирилган тиклаш усули, 6 ойдан кейин икки босқичли имплантация.

Трансгингивал зондлаш усули. Усул пародонтал ёрик ҳолатининг кўрсаткичи (тиш ва парадонтнинг айланма толаларнинг сақлаб қолиш) орқали парадонт фенотипини ўрганиш учун ишлатилади.

Тиш пародонти - генетик ва функционал бирликка ега бўлган тиш, парадонт боғламлари, суяк, периост ва милк тўқималарини ўз ичига оладиган мажмуа ҳисобланади. Тиш бўйин қисмида милкнинг айланма боғламли толалар тизими мавжуд бўлиб, у нафақат милкни тишга бириктирибгина қолмай, балки парадонтни жароҳатлардан ҳимоя қилади. Эпителий ва емал қатламининг кутикуласи ўртасидаги алоқанинг бузилиши парадонтал чўнтак шаклланишининг бошланишидир. Маҳаллий ва умумий турли патоген, эндоген ва экзоген таъсирларнинг комбинацияси билан турли касалликлар ривожланиши мумкин.

Яллиғланиш, парадонтал чўнтакларнинг шаклланиши ва ҳосил бўлиши ушбу касалликларнинг умумий белгилари ҳисобланади.

Парадонтал чўнтакнинг мавжудлигини ва чуқурлигини аниқлаш бурчакли стоматологик зонд ёрдамида милк устига бир-бирдан 1 мм масофада жойлашган белгилар орқали ўтказилди (1-расм). Зонд ортиқча куч ишлатилмасдан парадонт бўшлиғига тўрт томондан вестибуляр, орал, медиал ва дистал навбатма-навбат киритилди. Агар зонд 2-3 мм чуқурликка кирса парадонтал чўнтак мавжудлиги кўрсатади. Парадонтал чўнтакнинг чуқурлигини аниқлаш мезони чўнтакнинг чуқурлигини тожнинг вертикал ўлчами билан солиштиришдир, бу илдиз узунлигидан (тиш катаги деворларининг вертикал ўлчамидан) тахминан 2 баравар кам. Маргинал парадонтал тўқималарнинг яллиғланиши ва сезиларли даражада шишиши ва гипертрофик гингивит билан патологик чўнтакнинг шаклланиши ҳақида нотўғри таъассурот пайдо бўлади. Яллиғланиш, парадонтал чўнтакларнинг шаклланиши ва парадонтал чўнтакнинг ҳосил бўлиши ушбу касалликларнинг умумий белгилари ҳисобланади.

1-расм. Карпул игна учига резин ўрнатилган холда парадонт тўқимасининг қалинлигини ўлчаш

2-расм. Милк қалинлигини эндочизғич ёрдамида ўлчаш

Алвеоляр ўсиқ милк қалинлигини трансгингивал зондлашнинг морфометрик таҳлили давомида қуйидаги ўзгаришлар қайд этилган. Тиш олингандан сўнг тиш бўлагидан фойдаланган холда тиш катаги ёпилган асосий

гуруҳ беморларида 6 ойдан кейин милк қалинлиги кўрсаткичлари бошланғич қийматларга яқинроқ бўлган ва милкларнинг дастлабки қалинлиги қайд этилган, назорат гуруҳда эса алвеоляр ўсиқнинг резорбсияси ҳисобига милк

қалинлиги кўрсаткичлари паст натижаларни кўрсатган. (1-жадвал).

1-жадвал. Трансгингивал зондлаш (милк қалинлиги) тиш олишдан олдин ва кейин.

Кўрсаткичлар		I gurux(n=25)	II gurux (n=32)	P
Тиш олишдан олдин, мм	M±SD	1,52±0,18	1,5±0,15	0,6
	Me	1,5	1,5 [1,45;1,6]	
	[Q ₁ ;Q ₃]	[1,5;1,6]		
	(Min-Max)	(1,1-1,9)	(1,1-1,7)	
Тиш олингандан кейин	M±SD	1,5±0,2	0,89±0,1	<0,0001*
	Me	1,5	0,9 [0,8;1]	
	[Q ₁ ;Q ₃]	[1,4;1,6]		
	(Min-Max)	(1-1,9)	(0,7-1)	
p		0,6	<0,0001*	

Изох: * Манн-Уитни мезонига кўра, p≤0,05 бўлганда, фарқлар статистик аҳамиятга эга.

2- расм. Тиш олигунига қадар ва олингандан кейинги ҳар иккала гуруҳнинг милк қалинлигининг ўзгариши кўрсаткичлари.

Шундай қилиб, тиш олишдан олдин асосий гуруҳда милк қалинлиги ва кваттиларнинг медиал қиймати 1,5 (1,5; 1,6) ва назорат гуруҳда 1,5 (1,45; 1,6) еди (Статистик жиҳатдан муҳим фарқлар учун Манн-Уитней мезонига кўра, p=0,6). Биринчи гуруҳда олинган тиш бўлаги билан ёпилган соҳада милк қалинлиги ва кваттиларнинг медиал қиймати деярли ўзгармади 1,5 (1,4; 1,6), иккинчи гуруҳда 0,9 (0,8; 1) қийматини кўрсатди, (Манн-Уитни мезонига кўра фарқлар статистик аҳамиятга эга p = 0,0001).

Хулоса

Трансгингивал зондлаш натижаларига кўра тиш олишдан олдин асосий гуруҳда милк қалинлиги 1,52±0,18 мм, назорат гуруҳида эса 1,5±0,15 мм ни ташкил қилди. 6 ойдан кейинги натижалар назорат гуруҳида алвеоляр ўсикнинг резорбсияси ҳисобига милк қалинлиги паст кўрсаткични 0,89±0,1 мм ва асосий гуруҳда деярли ўзгармасдан қолганини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Редько Николай Андреевич - Обоснование применения костнопластических материалов у пациентов после удаления зуба в предимплантационном периоде. автореф. дис. канд. мед. наук:14.00.21 москва – 2021, 25с.
2. Михайловский Алексей Андреевич - Сохранение объема костной ткани челюсти при удалении зубов, автореф. дис. канд. мед. наук:14.00.21, Москва – 2015, 27с.
3. Shwartz- Arad D. Ridge preservation and immediate implantation. Quintessence Publishing. – 2012. – 131p.
4. Н.Е. Сельский, . Р.Т. Буляков, Э.И. Галиева, О.А. Гуляева, С.В. Викторов, А.В. Трохалин, И.О. Коротик – Уфа: Изд-во: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2016. – 116 с.
5. Brånemark P.I., Adell R., Breine U., Hansson B.O., Lindström J., Ohlsson A. Intra-osseous anchorage of dental prostheses. I. Experimental studies // Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1969. Vol. 3. № 2. P. 81-100.
6. А.В. Волков, В.А. Бадалян, А.А. Кулаков, И.И. Бабиченко, Г.Д. Капанадзе, Н.В. Станкова, Гистоморфологические исследования взаимоотношений костной ткани с дентальным имплантатом. – Биомедицина, № 4, 2012, С. 96–100.
7. Gagik Hakobyan, Lazar Esayan, Davit Hakobyan, Gagik Khachatryan, Gegham Tunyan, The comparative assessment of the of the effectiveness of immediate and delayed dental implantation. // Oral and craniofacial science. 6(2): 2020. – 030-037.
8. Won Lee. Immediate implant placement in fresh extraction sockets. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2021;47:57-61.
9. Zeeshan Sheikh, Corneliu Sima and Michael Glogauer. Bone Replacement Materials and Techniques Used for Achieving Vertical Alveolar Bone Augmentation. // www.mdpi.com/journals/materials - 2015, 8, 2953-2993; doi:10.3390/ma8062953
10. Rocchietta, I.; Fontana, F.; Simion, M. Clinical outcomes of vertical bone augmentation to enable dental implant placement: A systematic review. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 203–215.

11. Tamimi, F.; Torres, J.; Al-Abedalla, K.; Lopez-Cabarcos, E.; Alkhraisat, M.H.; Bassett, D.C.; Gbureck, U.; Barralet, J.E. Osseointegration of dental implants in 3D-printed synthetic onlay grafts customized according to bone metabolic activity in recipient site. *Biomaterials* 2014, 35, 5436–5445.
12. Lipkowitz, R. An overview of the osseointegration of dental implants. *J. Mass. Dent. Soc.* 1989, 38, 173–175.
13. Lipkowitz, R.D.; Berger, J.R.; Gold, B. The osseointegration of dental implants. An overview. *NY State Dent. J.* 1989, 55, 32–34.
14. Goto, T. Osseointegration and dental implants. *Clin. Calcium* 2014, 24, 265–271.
15. Javed, F.; Ahmed, H.B.; Crespi, R.; Romanos, G.E. Role of primary stability for successful osseointegration of dental implants: Factors of influence and evaluation. *Int. Med. Appl. Sci.* 2013, 162–167.
16. Khoury, F.; Buchmann, R. Surgical therapy of peri-implant disease: A 3-year follow-up study of cases treated with 3 different techniques of bone regeneration. *J. Periodontol.* 2001, 72, 1498–1508.
17. Esposito, M.; Grusovin, M.G.; Kwan, S.; Worthington, H.V.; Coulthard, P. Interventions for replacing missing teeth: Bone augmentation techniques for dental implant treatment. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2008, doi: 10.1002/14651858.CD003607.pub3.
18. Liu, J.; Kerns, D.G. Mechanisms of guided bone regeneration: A review. *Open Dent. J.* 2014, 8, 56–65.
19. Van der Weijden, F.; Dell’Acqua, F.; Slot, D.E. Alveolar bone dimensional changes of post-extraction sockets in humans: A systematic review. *J. Clin. Periodontol.* 2009, 36, 1048–1058.
20. Параскевич В.Л. Возможности применения внутрикостной имплантации при значительной атрофии челюстей. В кн.: Материалы I международной конференции «Актуальные вопросы стоматологической имплантации». Минск; 1998; с. 15–23.
21. Иванов С.Ю., Ямуркова Н.Ф., Мураев А.А. Устранение дефектов альвеолярной части нижней челюсти методом сэндвич-пластики. *Стоматология* 2010; 89(2): 42–47.
22. Bassett C.A.L. Biologic significance of piezoelectricity. *Calcif Tissue Res* 1967; 1(1): 252–272, <https://doi.org/10.1007/bf02008098>.
23. Boyne P.J., James R.A. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. *J Oral Surg* 1980; 38(8): 613–616.
24. Большая советская энциклопедия. Т. 30. Гл. ред. Прохоров А.М. М: Советская энциклопедия; 1969–1978.
25. Иванов С.Ю., Ямуркова Н.Ф., Мураев А.А., Хасьянов И.Т. Обоснование применения различных методов реконструкции альвеолярной части нижней челюсти как этапа подготовки к стоматологической имплантации. *Российский вестник дентальной имплантологии* 2013; 2(28): 34–39.
26. Ямуркова Н.Ф., Иванов С.Ю., Мураев А.А. «Винирная» пластика альвеолярной части челюсти перед проведением стоматологической имплантации. *Стоматология* 2010; 89(2): 36–41.
27. Панин А.М., Малинецкий Г.Г., Цицашвили А.М., Анастос А. Математическое планирование операции сэндвич-пластики скользящим костно-надкостнично-слизистым лоскутом. *Стоматология* 2013; 92(3): 63–64
28. Khoury F., Hanser T. Mandibular bone block harvesting from the retromolar region: a 10-year prospective clinical study. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2015; 30(3): 688–697, <https://doi.org/10.11607/jomi.4117>.
29. Ломакин М.В., Филатова А.С., Солощанский И.И. Направленная костная регенерация при реконструкции альвеолярного костного объема в области дентальной имплантации. *Российская стоматология* 2011; 4(5): 15–18.
30. Бондаренко, О.В. Комплексная оценка дентальной имплантации в области аугментации после травматического удаления зубов: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.14. Олег Владимирович Бондаренко. — М., 2010. — 2 с.
31. Кириллова, В.П. Анализ причин, приводящих к деструкции костной ткани альвеолярных отростков челюстей В.П. Кириллова, Д.А. Трунин, А.Е. Беззубов Актуальные проблемы современной науки: труды 3-го Международного форума молодых ученых и студентов, часть 25. — Самара, 2007. — С. 24–26.
32. Araujo M.G. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog/ M.G.Araujo, J.Lindhe, *J.Clin. Periodontol.* — 2005. — V. 32. — P. 212–218.
33. Botticelli, D. Hard-tissue alterations following immediate implant placement in extraction sites/ D.Botticelli, T.Berglundh, J.Lindhe // *J. Clin. Periodontol.* — 2004. — Vol. 31. — P. 820–828.
34. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
35. Ахоров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА. *Journal of new century innovations*, 21(1), 126-129.
36. Alimdzhanovich, R. Z., Dalievich, N. B., & Bakhtiyorovna, N. D. (2021). Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 111-120.
37. Jalalova D., Isayev U., Akhmedov A. IMPROVING THE PRESERVATION OF THE ALVEOLAR BARRIER VOLUME USING THE EXTRACTED TOOTH FRAGMENT // *Science and innovation*. –2023. –Т. 2. –No. D1. –С. 90-97.
38. Ахмедов А. А., Исаев У. И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТА ЗУБА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА УДАЛЕННОГО ЗУБА // *Boffin Academy*. – 2023. –Т. 1. –No. 1. –С. 326-339.
39. Ismailovich I. U. et al. TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO’LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH

BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. –2023. –Т. 4. –№. 4.

40. Бекмуратов Л. Р., Исаев У. И. Сохранение альвеолярного отростка в переднем отделе челюсти с использованием гидроксиапатита и коллагена II типа //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований//Специальный выпуск. –С. 190-194.

41. Исхакова, З. Ш., & Шомурадов, К. Э. (2023). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(4).

42. Axrorov A. S., Ismailovich I. U. Tish Olingandan Keyin Alveolyar Suyak Hajmini Saqlab Qolishning Sharxi //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 54. – С. 799-815.

43. Ismailovich I. U., Sharifkulovna I. Z. COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF THE METHOD OF CLOSURE OF A TOOTH SUN USING A FRAGMENT OF AN EXTRACTED TOOTH AND RESTORATION OF TOOTH CELLS UNDER A BLOOD CLOTT IN PATIENTS WITH EXTRACTED TEETH //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 240-250.

44. Ismailovich I. U., Sharifkulovna I. Z. PRODUCTIVITY OF CLOSURE OF HOLE USING A TOOTH FRAGMENT //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 251-260.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000